

УПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕГРАЦІЙНОГО ПІДХОДУ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІН ФІЛОЛОГІЧНОГО ЦИКЛУ

У статті проаналізовано деякі аспекти інтеграційно-фахової підготовки здобувачів вищої педагогічної освіти зі спеціальностей «Дошкільна освіта» і «Початкова освіта». Зокрема, розглянуто інтеграційні можливості дисциплін філологічного циклу.

На основі аналізу чинних нормативних документів та психолого-педагогічних наукових розвідок виокремлено дискусійні моменти та особливості розвитку інтеграційно-фахової підготовки майбутніх педагогічних працівників в Україні. Відповідно до новітньої освітньої нормативно-правової бази, з метою створення життєздатної системи безперервного навчання й виховання та сприятливих умов для переходу дитини від однієї освітньої ланки до іншої, особливої уваги потребує удосконалення інтеграційно-фахової підготовки майбутнього вихователя дітей дошкільного віку й учителя початкової школи. Узагальнено характеристику інтеграційних процесів в освіті, що знайшла віддзеркалення у розробках теоретичної моделі підготовки майбутнього педагога інтегративного профілю.

На основі аналізу науково-педагогічних джерел визначено основні напрями інтеграційно-фахової підготовки майбутніх вихователів дітей дошкільного віку і вчителів початкових класів під час викладання дисциплін філологічного циклу. Відповідно розкрито інтегративні можливості названих дисциплін, що мають фахове спрямування, і особливості впровадження інтеграційних підходів у процесі їх викладання.

Зроблено висновок, що звернення до зазначеної проблеми, дозволяє виділити основні вимоги упровадження інтеграційного підходу у процес фахової підготовки здобувачів вищої педагогічної освіти, а саме: формування мотиваційної основи готовності майбутніх педагогічних фахівців до здійснення наступності між дошкільною та початковою ланками освіти; створення особливого освітнього середовища інтеграційно-фахової підготовки майбутніх вихователів дітей дошкільного віку і вчителів початкових класів вищих педагогічних навчальних закладів, що базується на принципах адаптивності та інтегративності, чому і сприяють певні особливості викладання дисциплін філологічного циклу.

Ключові слова: інтеграція, інтеграційний підхід, інтеграційно-фахова підготовка, наступність, здобувачі вищої освіти, дошкільна освіта, початкова освіта, дисципліни філологічного циклу.

Полякова И. В. Внедрение интеграционного подхода в процесс профессиональной подготовки соискателей высшего педагогического образования во время преподавания дисциплин филологического цикла. В статье проанализированы некоторые аспекты интеграционно-профессиональной подготовки соискателей высшего педагогического образования по специальностям «Дошкольное образование» и «Начальное образование». В частности рассмотрены интеграционные возможности дисциплин филологического цикла.

На основе анализа действующих нормативных документов и психолого-педагогических научных исследований выделены дискуссионные моменты и особенности развития интеграционно-профессиональной подготовки будущих педагогов в Украине. Согласно новой образовательной нормативно-правовой базы с целью создания жизнеспособной системы непрерывного обучения и воспитания, и благоприятных условий для перехода ребенка от одного образовательного звена к другому, особого внимания требует усовершенствование интеграционно-профессиональной подготовки будущего воспитателя детей дошкольного возраста и учителя начальной школы. Обобщена характеристика интеграционных процессов в образовании, которая нашла отражение в разработках теоретической модели подготовки будущего педагога интегративного профиля.

На основе анализа научно-педагогических источников определены основные направления интеграционно-профессиональной подготовки будущих воспитателей детей дошкольного возраста и учителей начальных классов в процессе преподавания дисциплин филологического цикла. Вследствии чего раскрыто интегративные возможности названных дисциплин, имеющих профессиональное направление и особенности внедрения интеграционных подходов в процессе обучения соискателей.

Сделан вывод, что обращение к указанной проблеме, позволяет выделить основные требования внедрения интеграционного подхода в процессе профессиональной подготовки соискателей высшего педагогического образования, а именно: формирование мотивационной основы готовности будущих педагогических специалистов к осуществлению преемственности между дошкольным и начальным звеньями образования; создание особой образовательной среды интеграционно-профессиональной подготовки будущих воспитателей детей дошкольного возраста и учителей начальных классов высших педагогических учебных заведений, основанной на принципах адаптивности и интегративности, чему и способствуют определенные особенности преподавания дисциплин филологического цикла.

Ключевые слова: интеграция, интеграционный подход, интеграционно-профессиональная подготовка, преемственность, соискатели высшего образования, дошкольное образование, начальное образование, дисциплины филологического цикла.

***Polyakova I. V. Implementation of the integrated approach in the professional training of higher pedagogical education trainers at the time of teaching philological cycle disciplines.** Some aspects of integration and professional training of applicants for higher pedagogical education in the specialties Preschool education and Primary education are analyzed in the article. In particular, the integration possibilities of the philological cycle disciplines are considered.*

Based on the analysis of current normative documents psychological and pedagogical scientific researches, discussion points and peculiarities of integration and professional training development of future pedagogical workers in Ukraine are outlined. In accordance with the latest educational regulatory framework, in order to create a viable system of continuous education, training and favorable conditions for the transition from one educational level to another, special attention needs to be paid to improving the integration and professional training of the future teacher of preschool children and elementary school teachers. The characteristics of integration processes in education, which was reflected in the development of a theoretical model for the future teacher of an integrative profile is generalized. On the basis of the analysis of scientific and pedagogical sources, future teachers' main directions of integration and professional training of pre-school children and primary school teachers during the teaching the philological cycle disciplines are determined. The integrative possibilities of the named before disciplines with a professional direction and features of introduction integration approaches in the course of their teaching are revealed. Accordingly, the integrative possibilities of the named disciplines with a professional direction, and features of introduction of integration approaches in the course of their teaching are revealed.

The appeal to the mentioned problem, allows to distinguish the main requirements introduction of the integration approach in the process of applicants' professional training of higher pedagogical education: the formation of the motivation basis activation for the readiness of future pedagogical specialists to ensure continuity between preschool and primary education, creating a special educational environment for integration and professional training future preschoolers and primary school teachers of higher pedagogical education, based on the principles of adaptability and integrity, and certain features of teaching the disciplines of the philological cycle are contributed.

Keywords: integration, integration approach, integration and professional training, continuity, higher education students, preschool education, primary education, discipline of the philological cycle.

Постановка проблеми в загальному вигляді. Інтеграція освітньої діяльності продовжує залишатись однією з пріоритетних проблем дидактики вищої школи. Нині актуальності та дискусійності набуває проблема інтеграційно-фахової підготовки майбутніх вихователів дошкільних закладів і вчителів початкових класів. Безперечно, що фахова підготовка вихователів та вчителів повинна відповідати не тільки сучасним вимогам вітчизняного суспільства, але й насамперед бути перспективною та відповідати європейським стандартам професійної підготовки фахівців галузі освіти [1].

У контексті досліджень провідних вітчизняних науковців, у працях яких визначено пріоритетність у підготовці фахівців нової якості, які б відповідали сучасним вимогам суспільно-політичної ситуації, вирізнялись гнучкістю професійного мислення, адаптивністю до швидкоплинних змін у професійній діяльності, сформованими вміннями навчатися та професійно зростати впродовж усього життя, готовністю до самоосвіти та прагненням збагачувати власний професійний досвід. На окрему увагу заслуговує розробка стратегії реформування та розвитку інтеграційно-фахової підготовки майбутніх вихователів дітей дошкільного віку й учителів початкової школи в Україні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми. Актуальність зазначеного вище обумовлюється насамперед тим, що це структурні одиниці початкової ланка освіти людини, від якісної взаємодії якої залежить рівень загальної освіченості й вихованості майбутнього суспільства. Чисельні зовнішні й внутрішні фактори ініціюють процеси інтеграції, визначають їх як провідну закономірність розвитку педагогіки, що знаходить своє віддзеркалення у працях багатьох дослідників (О. Белкін, А. Беляєва, М. Берулава, О. Глузман, Г. Ібрагімов, Ю. Тюнников, Л. Федотова, І. Яковлев та ін.).

У світовій педагогіці значна увага приділяється проблемам педагогічної інтеграції (А. Блум, Ф. Бест, В. Брецинка, Дж. Брунер, Р. Вінкель, Р. Вінтроп, Р. Гагне, Л. Клінберг, Д. Лазарев, Ч. Мазяж, О. Міхай, Р. Нойнер, В. Роглічек, Р. Славін, Р. Стівенсон, К.-Г. Тамашевські, А. Хорват), яка є явищем, що обумовлене поліфункціональним характером педагогічних категорій, поліморфічністю самої педагогічної інтеграції й гетерогенною природою виконуваних нею функцій і завдань.

У зв'язку з цим проблемі якісного оновлення та удосконалення змісту професійної підготовки фахівців галузі освіти особливу увагу надають сучасні українські дослідники Л. Артемова, Г. Беленька, А. Богуш, З. Борисова, Е. Вільчковський, Н. Гавриш, Л. Завгородня, Е. Карпова, О. Кучерявий, І. Луценко, Н. Лисенко, Т. Поніманська, О. Савченко, Г. Сухорукова, І. Рогальська-Яблонська та інші.

Доведеним є той факт, що, тривалий час дошкільна й початкова ланка освіти були двома розмежованими складовими, які розв'язували свої проблеми самостійно.

Водночас, для створення життєздатної системи безперервного навчання й виховання, досягнення високих освітніх рівнів, забезпечення можливостей постійного духовного зростання особистості важливо створити сприятливі умови для переходу дитини від однієї освітньої ланки до іншої. У зв'язку з цим особливої уваги потребує удосконалення інтеграційно-фахової підготовки майбутнього вихователя дітей дошкільного віку й учителя початкової школи, зокрема визначення шляхів для її здійснення, оскільки саме ці категорії спеціалістів закладають фундамент для розвитку дитини.

Мета статі полягає у визначенні основних проблем інтеграційно-фахової підготовки майбутніх вихователів дітей дошкільного віку й учителів початкової школи в Україні, а також дослідженні особливостей упровадження інтеграційного підходу під час викладання дисциплін філологічного циклу.

Виклад основного матеріалу дослідження. На сучасному етапі вища освіта й наука виступають вирішальними чинниками суспільного розвитку, тісно пов'язаними з Болонським процесом, що є методологічним орієнтиром інтеграції й демократизації освіти. Для вищої школи XXI століття характерні інтеграційні процеси, спрямовані на формування фахівців-професіоналів, які мають глибокі фундаментальні теоретичні знання й практичну підготовку [1].

Основні характеристики інтеграційних процесів в освіті знайшли віддзеркалення у розробці теоретичної моделі підготовки майбутнього педагога інтегративного профілю, в основі якої лежить методологія та теорія інтегративно-педагогічної діяльності (О. Белкін, В. Загвязинський, В. Семенов, М. Чапаєв, І. Яковлев).

Зауважимо, що на сьогодні, модернізація системи освіти припускає розробку єдиної освітньої стратегії для усіх її ланок. У цьому зв'язку, в процесі розгляду проблеми інтеграційно-фахової підготовки майбутніх вихователів дітей дошкільного віку й учителів початкових класів в Україні варто звернути увагу на законодавчу базу.

Так, спираючись на положення та провідні напрями реалізації Законів України «Про освіту» [7]; «Про дошкільну освіту» [3]; «Про вищу освіту» [6] відзначаємо, що сучасна система освіти потребує підготовки фахівців інноваційного типу, здатних до постійної самоосвіти та професійного самовдосконалення, спроможних реалізовувати освітні стандарти, впроваджувати новітні педагогічні технології.

Наприклад, нові вимоги до професійної компетентності педагогічних кадрів зумовлюють пошук основних механізмів підвищення ефективності їхньої фахової підготовки, зокрема у законі «Про освіту» підкреслюється значущість наступності освіти для гармонійного розвитку особистості [4].

Зазначимо, що у цілому інтеграція, як повноправне наукове поняття, з'явилась у педагогіці у 80-х роках XX століття, враховуючи процеси

соціальної, економічної, політичної, інформаційної, культурної та інших сфер життя [5].

На сьогодні це поняття достатньо вивчене у науковій літературі. Наприклад, у педагогіці поняття «інтеграція» трактується як складні діалектичні перетворення наукової свідомості, що об'єднує досягнення світової культури й досвід розвитку вітчизняної освіти [2].

Відтак, на думку І. Яковлева [8], під інтеграцією доцільно розуміти процес об'єднання в ціле будь-яких елементів, у результаті чого виникають, висвітлюються їхні нові властивості. При цьому посилення зв'язків між елементами веде до нового якісного стрибка у пізнанні їх сутності.

Отже, провідними якостями педагогічної інтеграції є прагнення до всебічного розвитку явищ, що інтегруються, зокрема включення в систему нових властивостей елементів, раніше не використаних і не розвинених, що веде до нових результатів кількісної і якісної властивостей, що є цілями інтеграції; гармонізація зв'язків між усебічно розвиненими елементами, оскільки внутрішні зв'язки з однозначних перетворюються на мобільні, комплексні, що призводять до якісного зростання розмаїття властивостей і функцій [8].

Поділяючи думку автора, зауважимо, що таке сприйняття проблеми інтеграції у педагогіці дозволяє розглядати її як принцип навчання, що базується на гармонійному об'єднанні знань на основі спільності наукового змісту, предмета, об'єкта, мети викладання та подібності наукових понять і термінів.

У дослідженні ми акцентуємо увагу на фаховій інтеграції, що виступає принципом фахової підготовки майбутніх вихователів дітей дошкільного віку та учителів початкових класів, яка забезпечує усвідомлення предмета пізнання на основі спільності фахових характеристик студентів педагогічних ЗВО та наступності в навчанні та вихованні дітей дошкільного й молодшого

шкільного віку, що забезпечується різними педагогічними засобами та єдиними формами й методами підготовки.

Авторська позиція полягає в тому, що інтеграційно-фахова діяльність у педагогічних ЗВО виступає як необхідна і достатня умова оптимальної підготовки майбутніх фахівців освітньої галузі споріднених спеціальностей. Отже, результатом зазначеної вище діяльності повинен стати «фахівець інтегративного педагогічного профілю», який володіє універсально-синтетичними знаннями й універсально-функціональною діяльністю в навчально-вихованому процесі дітей дошкільного й молодшого шкільного віку [8].

Однак, розкриваючи цю проблему, зауважимо, що для зазначеного вище необхідне оволодіння молодим фахівцем інтегративного фахового профілю високим рівнем готовності до безпосереднього виконання інтегративної педагогічної діяльності. У цілому такий рівень визначається готовністю молодих фахівців інтегративного фахового профілю розв'язувати проблему наступності в навчанні та вихованні дітей дошкільного й молодшого шкільного віку, що і донині є одним із першочергових завдань педагогічної теорії й практичної діяльності в Україні.

Досліджуючи поняття наступності, перспективності й спадковості між двома освітніми ланками (дошкільною і початковою) учені розглядають, як взаємопов'язані та взаємообумовлені проблеми її розв'язання [5]. Однак, незважаючи на розмаїття її рішень, основним для створення системи безперервного навчання й виховання, досягнення високих освітніх рівнів, забезпечення можливостей постійного різнобічного зростання молодого покоління є створення сприятливих умов для переходу дитини від однієї освітньої ланки до іншої.

Очевидним є те, що кожна дитина на момент вступу до загальноосвітнього навчального закладу має одержати відповідну підготовку за вимогами Базового компонента дошкільної освіти, а, отже, початкова

школа, зберігаючи наступність із дошкільним періодом дитинства, має забезпечувати подальше становлення особистості дитини, її інтелектуальний, фізичний, соціальний розвиток. Цей процес має бути систематичним і безперервним та забезпечуватись відповідними педагогічними фахівцями високого рівня.

Зазначимо, що педагогічний словник трактує термін «наступність» як зв'язок між явищами в процесі розвитку в природі, суспільстві й пізнанні, коли нове, замінюючи старе, зберігає в собі деякі його елементи. У цілому наступність характеризує передачу й засвоєння соціальних та культурних цінностей від покоління до покоління [2]. Як відомо, у педагогічній літературі під наступністю розуміють неперервність на межах різних етапів або форм навчання (дитячий садок – школа, початкова школа – середня школа тощо).

Зазначимо, що проблема наступності дошкільної та початкової ланки освіти утворює простір для реалізації в педагогічному процесі цих закладів єдиної, динамічної та перспективної системи виховання й навчання, що сприятиме наближенню умов виховання і навчання дошкільників і молодших школярів. Виходячи із цього, виникає потреба у формуванні готовності молодих фахівців інтегративного фахового профілю щодо проблеми наступності дошкільної та початкової ланки освіти, що забезпечить ефективний перехід дітей до нових умов шкільного навчання з найменшими для них психологічними труднощами в адаптації. Отже, відповідна інтеграційно-фахова підготовка вихователів-учителів забезпечить комфортний перехід дошкільника в нові умови, що сприятиме у майбутньому підвищенню ефективності виховання й навчання учнів із перших днів перебування в загальноосвітньому закладі.

Тож забезпечити налагодження такої системи підготовки можливо лише за умови перебудови відповідної діяльності у педагогічних ЗВО, яка має ґрунтуватись на інтеграційно-фаховій підготовці майбутніх вихователів дітей дошкільного віку й учителів початкових класів. Розкриваючи

вищезазначену думку, слід зауважити, що реалізація принципу безперервності освіти має починатися із забезпечення наступності між професійною підготовкою майбутніх педагогів початкової ланки освіти.

Саме тому, сучасна інтеграційно-фахова підготовка майбутніх вихователів дітей дошкільного віку і вчителів початкової школи має об'єднувати спільні ознаки зазначеного вище процесу, зокрема орієнтуватись на вивченні психологічних особливостей дитини, на формуванні умінь створювати сприятливі умови для формування у дітей належної спрямованості, самосвідомості, позитивної самооцінки, самоповаги та шанобливого ставлення до оточуючих, формування конструктивних мотивів поведінки, нахилів, потреб характеру, пізнавальних, психічних процесів тощо.

В умовах інтеграції змісту фахової підготовки майбутніх спеціалістів початкової ланки освіти особливого значення набуває процес інтегрування можливостей навчальних дисциплін у поєднанні із практично-орієнтованим навчальним матеріалом, а також набутим досвідом студентів. Зокрема, провідним у такій підготовці є здійснення міжпредметних зв'язків, що лежать в основі інтегрованого підходу, у процесі викладання дисциплін філологічного циклу («Сучасна українська мова», «Дитяча література», методики лінгводидактичних дисциплін, педагогічна практика). Так, навчальний курс «Дитяча література» потребує від студентів володіння такими дисциплінами, як: українська література, зарубіжна література, педагогіка, психологія, історія України, методики навчання та іншими, що пояснюється самою природою художніх творів, зокрема творів для дітей, які є важливим підґрунтям формування морально-етичних цінностей майбутнього громадянина.

Відповідно, основними можуть бути такі напрями, як-от:

1. Взаємодія дисциплін щодо здійснення наступності за трьома напрямками: інформаційно-просвітницьким, методичним і практичним.

Зазначимо, що інформаційно-просвітницький напрям передбачає ознайомлення майбутніх педагогів дошкільної та початкової ланок освіти з явищем наступності, його специфікою як педагогічного феномену, завданнями здійснення наступності в навчанні дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, шляхами її реалізації. Методичний аспект передбачає ознайомлення майбутніх освітян зі змістом, методами та формами навчально-виховної роботи в дошкільних навчальних закладах та початковій школі. Відповідно практичний аспект інтеграційного підходу полягає, з одного боку, у здійсненні наскрізної педагогічної практики у початковій школі, а, з іншого, – ознайомленні з особливостями підготовки вихованців ЗДО.

2. Формування уміння впроваджувати у освітній процес індивідуальні, колективні та нетрадиційні форми навчально-виховної роботи, підвищення рівня компетентності майбутніх педагогів під час вирішення проблеми наступності при реалізації ігрових форм навчальної діяльності дошкільників і учнів початкових класів.

3. Створення освітнього середовища, що зумовлює концептуальну основу інтеграційно-фахової підготовки здобувачів вищої освіти педагогічних навчальних закладів.

4. Реалізація принципів адаптивності та інтегративності, котра спрямована на спільне використання форм, методів, прийомів і засобів навчання та організацію навчальної діяльності задля фахово-предметного та психолого-педагогічного аспектів інтеграційно-фахової підготовки майбутніх вихователів дітей дошкільного віку і вчителів початкових класів;

5. Активізація мотиваційної основи здійснення готовності майбутніх фахівців до інтегративного фахового профілю розв'язувати проблему наступності в навчанні та вихованні дітей дошкільного й молодшого шкільного віку.

6. Систематичне і системне діагностування ефективності функціонування компонентів інтеграції змісту фахової підготовки майбутніх вихователів дітей дошкільного віку і вчителів початкових класів задля забезпечення їх вірогідності.

Згадані напрями потребують вивчення інтеграційних можливостей філологічних дисциплін, внесення коректив до навчальних планів, освітніх програм, шляхів оновлення змісту методичного інструментарію, навчально-методичних посібників. Разом із тим потребує розробки сумісна стратегія діяльності викладачів відповідних кафедр: педагогіки – дошкільної педагогіки – української лінгвістики, літератури та методики навчання.

Висновки з проведеного дослідження і перспективи подальших розвідок у визначеному напрямі. Отже, вирішення проблеми інтеграційно-фахової підготовки майбутніх вихователів дошкільних закладів і вчителів початкових класів дозволить забезпечити цілісну і змістову єдність навчально-виховної діяльності дошкільної й початкової ланок освіти, а також, забезпечити готовність дитини до навчання у школі та її успішної соціальної адаптації.

Авторська позиція полягає в тому, що саме впровадженням інтеграційних підходів під час викладання дисциплін філологічного циклу можна досягти активізації мотиваційної основи готовності майбутніх педагогічних фахівців до здійснення наступності між дошкільною та початковою ланками освіти, створення особливого освітнього середовища інтеграційно-фахової підготовки здобувачів вищих педагогічних закладів освіти, що базується на принципах адаптивності та інтегративності підготовки і передбачає оновлення змісту, розробку методичного інструментарію, об'єднання зусиль викладачів споріднених кафедр задля розробки і впровадження досліджуваної проблеми. У подальших публікаціях потребує розробки визначення механізмів здійснення інтегрування змісту дисциплін та корекції методичної роботи щодо зазначеної проблеми.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Архангельский С. И. Учебный процесс в высшей школе, его закономерные основы и методы : [учеб-метод. пособие] – М. : Высшая школа, 1980. – 368 с.
2. Гончаренко С. Український педагогічний словник – Київ : Либідь, 1997. – 376 с.
3. Закон України «Про дошкільну освіту [Електронний ресурс] – Режим доступу : <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2628-14>. – Назва з екрана.
4. Зимняя И. А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата образования // Высшее образование сегодня. – 2003. – № 5. – С. 34–42.
5. Малихін О. В. Організація самостійної навчальної діяльності студентів вищих педагогічних навчальних закладів : теоретико- методологічний аспект : [монографія] – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2009. – 307 с.
6. Про вищу освіту [Електронний ресурс] : Закон України від 01 липня 2014 р. № 1556-VII. – Режим доступу : <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1556-18>. – Назва з екрана.
7. Про освіту [Електронний ресурс] : Закон України від 23.05.1991 № 1060-XII (із змінами № 498-VIII від 02.06.2015). – Режим доступу : <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1060-12>. – Назва з екрана.
8. Яковлев И. П. Интеграция высшей школы с наукой и производством. – Ленинград: Изд-во Ленинградского университета, 1989. – 114 с.

REFERENCES:

1. Arhangel'skiy, S. I. (1980). Uchebnyy protsess v vysshey shkole, ego zakonomernyye osnovy i metody [Educational process in higher school, its regular principles and methods]. Moscow: Vysshaya shkola, 368 p. (in Russian).
2. Honcharenko, S. (1997). Ukrainskyi pedahohichnyi slovnyk [Ukrainian pedagogical dictionary]. Kyiv: Lybid, 376 p. (in Ukrainian).
3. Zakon Ukrainy "Pro doshkilnu osvitu" [The Law of Ukraine "On Preschool Education"]. Retrieved from <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2628-14> (in Ukrainian).
4. Zimnyaya, I. A. (2003). Klyuchevyye kompetentsii – novaya paradigma rezultata obrazovaniya [Key competencies are a new paradigm of educational outcomes]. Vysshee obrazovanie segodnya, 5, pp. 34–42 (in Russian).
5. Malykhin, O. V. (2009). Orhanizatsiia samostiinoi navchalnoi diialnosti studentiv vyshchyykh pedahohichnykh navchalnykh zakladiv : teoretyko- metodolohichnyi aspekt [Organization of individual educational activity of students of higher pedagogical educational institutions: theoretical and methodological aspect]. Kryvyi Rih: Vydavnychiy dim, 307 p. (in Ukrainian).
6. Pro vyshchu osvitu : Zakon Ukrainy vid 01 lypnia 2014 r. № 1556-VII [The Law of Ukraine "On Higher Education" : The Act of 1 June 2014, № 1556-VII]. Retrieved from <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1556-18> (in Ukrainian).
7. Pro osvitu : Zakon Ukrainy vid 23.05.1991 № 1060-XII (iz zminamy № 498-VIII vid 02.06.2015) [The Law of Ukraine "On Education" : The Act of 23 May 1991, № 1060-XII (as amended № 498-VIII on 2 June 2015)]. Retrieved from <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1060-12> (in Ukrainian).
8. Yakovlev, I. P. (1989). Integratsiya vysshey shkolyi s naukoj i proizvodstvom [Integration of higher education with science and production]. Leningrad: Izdatelstvo Leningradskogo universiteta, 114 p. (in Russian).

Інформація про автора:

Полякова Ірина Вікторівна: ORCID: 0000-0002-4931-2203; кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української лінгвістики, літератури та методики навчання Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, м. Харків, Україна

Information about the author:

Polyakova Iryna Viktorivna: ORCID: 0000-0002-4931-2203; PhD in Pedagogy, Associate Professor of the Department of Ukrainian Linguistics, Literature and Teaching Methods of the Public Educational Institution «Kharkiv Humanitarian-Pedagogical Academy» of the Kharkiv Regional Council, Kharkiv, Ukraine

Цитуйте цю статтю як: Полякова І.В. Упровадження інтеграційного підходу у процесі фахової підготовки здобувачів вищої педагогічної освіти під час викладання дисциплін філологічного циклу // Теорія та методика навчання та виховання. 2018. № 44 С. _____ . doi:

Дата надходження статті до редакції:

Стаття прийнята до друку:

Рецензенти: